

ХОСОЛМОЛ ДАЙН БА ОЮУН САНААНЫ ХИЛ ХЯЗГААР

HYBRID WAR AND THE LIMITS OF IDEOLOGY

Хурандаа Б.ЛУВСАНПРАВДАН. *Хил судлалын ухааны доктор (Ph.D)*

Colonel LUVSANRAVDAN.B. *Doctor of Border Studies (Ph.D)*

ХУРААНГУЙ: Аливаа улс орон өөрийн газар нутаг, хил хязгаартай байж, халдашгүй дархан байдал нь хангагдсанаар тусгаар тогтнол баталгааждаг. Түүн лугаа адил тухайн оюун санаа цэвэр ариун байж үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсээ хамгаалах нь үндэсний аюулгүй байдлын суурь бөгөөд хөгжил дэвшлийн баталгаа болдог.

ABSTRACT: A nation's sovereignty is secured when it possesses its own territory and borders that are inviolable and protected. In the same way, the spiritual purity of its citizens and their commitment to safeguarding shared national values form the foundation of national security and serve as a guarantee for the country's development and progress.

ТҮЛХҮҮР ҮГС:

Улсын хил хязгаар, Оюун санааны хил хязгаар, Аюулгүй байдал.

KEYWORDS: National border, boundaries of consciousness, security.

ОРШИЛ

Хосолмол дайны ажиллагаа нь улс оронд учирч болох аюул занал, шинэ сорилт, бэрхшээлүүдийг урьдчилан тооцох, түүнийг эрсдэлгүй даван туулах боломж нөхцлийн талаар судлан тодорхой бодлого боловсруулж байх хэрэгцээ шаардлагыг бий болгоод багагүй хугацаа өнгөрлөө.

Хосолмол дайны оролцогч талууд цэргийн болон цэргийн бус технологийн, сэтгэлгээний аргуудын нэгдэл бий болгосноор үр дүнд хүрдэг бөгөөд эсрэг талынхаа сул тал, эмзэг байдалд тулгуурлан түүхийг гуйвуулах, эдийн засгийн дарамт үзүүлэх, иргэдийн ёс суртахуун, сэтгэл зүйд сөргөөр нөлөөлөх, нийгмийн эмх замбараагүй байдал бий болгох зэрэг аргуудыг ашиглан тухайн улсын сөрөн тэсвэрлэх чадавхийг сулруулан, улмаар үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг алдагдуулах зорилготой болсон. Чингис хааны “Биенийг нь хураахаас сэтгэлийг нь хураагтун”, “Сэтгэлийг нь хурааваас бие нь хаа одох” хэмээх сургаал нь цэрэг зэвсгийн хүчнээс илүү оюун санааг эзэмдэх нь хамгийн чухал хүч болохыг онцолжээ. Их хааны энэхүү сургаал нь өнөөдөр их гүрнүүдийн дайны чухал тактик болж, мэдээлэл, танин мэдэхүйн олон арга хэрэгслийг ашиглан хүний оюун санаанд сөргөөр нөлөөлж тухайн улсын аюулгүй байдалд хохирол учруулсаар байна.

Оюун санааны удирдагч Шри Шри Рави Шанкар “Оюун санаа бол хайр, нинжин сэтгэл, баяр хөөр, урамзориг, эрч хүч энэ бүгд юм” гэж тодорхойлсон. Монгол Улсын гавьяат эмч, билгүүн номч Д.Нацагдорж хүний ухамсар, оюун санаа эрүүл байж хүн эрүүл байна гэж үзсэн бөгөөд үүнийгээ “Оюун санааны эрүүл мэнд” гэж нэрлэсэн. Энэ мэтчилэнгээр хүний оюун санааны үнэ цэнэ, ач холбогдлыг өөрийн үзэл бодол, ажил мэргэжлийнхээ онцлогтой уялдуулан тайлбарласан нь олон.

Миний бие хилчин судлаачийн хувьд ямар ч хүний оюун санаа өөрийн хил хязгаартай байж мэдээллийг хяналт, шалгууртайгаар хүлээн авч өөрийн болгодог байх шаардлагын үүднээс “Хосолмол дайн”, “Оюун санааны хил хязгаар” гэх ойлголтыг улсын хил хязгаартай адилтган бичихийг зорьлоо.

НЭГ. ХОСОЛМОЛ ДАЙНЫ ТУХАЙ

Хосолмол дайны талаарх шинжлэх ухааны үндэстэй онолын судалгааг манай улсын цэргийн эрдэмтэд хийсээр байна. Хэзээ эхэлсэн нь үл мэдэгдэх, нэг л мэдэхэд түрэмгийлэгч тал зөөлөн хүчний бодлогын хүрээнд цэргийн бус ажиллагааны үр дүнд сөргөлдөгч улсынхаа үндэсний үнэт зүйлсийг үгүйрүүлчихсэн, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд нь нөлөөгөө тогтоочихсон,

ард, иргэдийнх нь оюун санааны эв нэгдлийг эвдчихсэн, төр засгийнх нь тогтвортой байдлыг алдагдуулчихсан, мэдээллийн орон зайг нь эзэгнэчихсэн эцэс төгсгөлд нь давуу хүчээр цэргийн ажиллагаа явуулж дэлхийн болон бус нутгийн тэргүүлэгч гүрний байр сууриа бэхжүүлэх, геополитикийн бодлогоо хэрэгжүүлэх зорилгоо хангах ийм л дайныг “ХОСОЛМОЛ ДАЙН” гэх юм¹.

Энэхүү тодорхойлолтод дурдагдсан олон төрлийн аюул нь ард иргэдийн оюун санаагаар дамжиж бий болох эрсдэлтэй.

Цэргийн эрдэмтдийн аюулгүй байдлын судалгаанд дурдагдсан “Мэдээллийн дайн ба суртал ухуулга”, “Үндэсний үнэт зүйлсийг үгүйрүүлэх”, “Иргэдийн эв нэгдлийг эвдэх”, “Соёл урлагаар дамжин хүн амд нөлөөлөх”, “Эмх замбараагүй байдал үүсгэх”, “Шашин хоорондын зөрчилдөөн бий болгох” зэрэг бүхий л аюул заналууд нь тухайн улсын ард иргэдийн оюун санаанд сөргөөр нөлөөлж, түүгээр дамжуулан хэрэгждэг онцлогтой.

Оюун санаагаар дамжуулан учруулах эдгээр аюул, заналууд нь орчин үеийн хосолмол дайны түгээмэл хэлбэр бөгөөд хамгийн өртөг, зардал багатай, үр ашиг өндөртэй болох нь олон улсын туршлагаас харагдаж байна.

Хиймэл оюун ухааны чиглэлд гарч буй дэвшил нийгмийн сүлжээний сөрөг нөлөөг нэмэгдүүлж улмаар “олон нийтийг бужигнуулах зэвсэг” хэмээх шинэ төрөлд тооцогдох болсон².

Эрдэмтдийн тодорхойлсон бужигнуулах технологи тархах үндэс суурь нь мэдээллийн хурдацтай тархалт, хяналтгүй урсгал болж байгаад анхаарах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл цахим сүлжээн дэх аливаа мэдээлэлд тодорхой шаардлага, шалгуур байдаггүй учир бодит бус мэдээллийн урсгал нэмэгдэж, мэдээллийн үнэнийг ялган таних боломжгүй болгож байгаа нь иргэдийн оюун санаагаар дамжуулж улсын аюулгүй байдалд заналхийлэх голлох шалтгаан юм. Монгол Улсын хилийг нааш, цааш нь хөдөлгөсөн, тодорхой газар нутгийг гадныханд өгсөн гэх мэт худал хуурмаг мэдээлэл нийгэмд тархаж олон нийтийг бухимдуулж тэдний аюулгүй байдлын итгэл үнэмшилд сөргөөр нөлөөлөх оролдлогууд хийгдэж байсан олон тохиолдлуудыг бид мэднэ. Энэ мэтчилэн иргэдийн оюун санаагаар дамжуулж улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулах оролдлогууд нь дэлхий дахинд хүчээ авч буй хосолмол

дайны илрэл гэж үзэх нь зүйтэй. Бидний хөрш ОХУ энэ дайныг “Шинэ үеийн дайн” хэмээн нэрлэсэн төдийгүй явагдах үе шатуудыг хүртэл нарийвчлан төлөвлөн боловсруулсан байна. Тухайлбал, цэргийн бус ажиллагаа явуулах эхний шатанд мэдээлэл, ёс суртахуун, сэтгэл зүй, улс төр дипломатын, хоёрдугаар шатанд дипломат суваг, хэвлэл, төр засгийн зүгээс худал мэдээлэл тараах, тушаал шийдвэр гаргах замаар эсрэг талын улс төрийн болон цэргийн удирдагчдын нэгдсэн шийдвэрийг тасалдуулах³, төгсгөлийн шатанд тэмцлийн голомтуудыг устгах зэргээр нарийвчлан тодорхойлсон нь хил хязгаарынхаа 43 хувийг энэ улстай хиллэдэг манай орны хувьд хайхрахгүй байж огт болохгүй юм.

Харин БНХАУ-ын цэргийн номлолд 1990-ээд оноос хойш гарсан өөрчлөлтийг дүгнэвэл ирээдүйн дайны шинж чанар нь технологижсон, мэдээлэлжсэн нөхцөлд хязгаарлагдмал орон зайд буюу хил дагуух зах хүрээбүс нутагт богино хугацаанд түргэн бөгөөд ширүүн дайн өрнөх магадлалтай тул шинэ технологи инновацийг дэмжих, мэдээллийн ажиллагааны чадавхийг сайжруулах, дайны бус цэргийн ажиллагааг дэмжихэд батлан хамгаалах бодлого, цэргийн стратегийг чиглүүлж байгаа⁴ нь нийт хилийн 57 хувийг энэ улстай хиллэдэг манай улсын хувьд анхаарал татахуйц асуудал мөн.

ХОЁР. ОЮУН САНААНЫ ХИЛ ХЯЗГААР

Оюун санааны хил хязгаар гэх ойлголтыг улсын хил мэт халдашгүй дархан байх ёстой гэж үзэж буй тул юуны өмнө хилийн тухай ойлголтыг товч дурдах нь зүйтэй. Хил гэх ойлголтыг монгол хэлний тайлбар тольд нутаг, газар орны хоорондын зааг гэж тайлбарласан байдаг бол Монгол Улсын Хилийн тухай хуульд “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн зах хязгаарыг газрын гадаргуу, усны мандал дээр хил залгаа улсын нутаг дэвсгэрийн хязгаараас зааглаж, Монгол Улсын Олон улсын гэрээгээр тодорхойлж, тогтоосон шугамыг Монгол Улсын хил гэнэ” хэмээн тодорхойлсон. Улсын хил халдашгүй дархан байна.

Мөн хуулийн 4.3. “Улсын хилийн халдашгүй дархан байдал нь улсын хилийн шугам хууль бусаар өөрчлөгдөхгүй, хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын Олон улсын гэрээ

¹ Ганбямба.С, Паламдорж.Ш. “Хосолмол дайн түүний агуулга, шинж чанарт хийсэн шинжилгээ” Илтгэл. 2023 он.

² “Орчин үеийн дайны хувьсал өөрчлөлт, техникийн хөгжил” Аюулгүй байдал стратеги тойм сэтгүүл. 2023 он. Дугаар 16.

³ Паламдорж.Ш. Уржин.О нар. “Хосолмол дайн, түүний стратеги тактик” 2023 он. 104 дэх тал.

⁴ Б.Эрдэнэчимэг. “Хятадын цэрэг батлан хамгаалах бодлого, шинэ зуун”. 2020 он. 19 дэх тал.

зөрчигдөхгүй байхаар хангагдана”; 5.1.”Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдал нь (цаашид “хилийн аюулгүй байдал” гэх) Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын салшгүй хэсэг мөн”; 5.2.”Хилийн аюулгүй байдал гэж улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсгэрт үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хангах, гадаад, дотоод таатай нөхцөл баталгаатай хангагдсаныг хэлнэ”; 5.3.”Хилийн аюулгүй байдал нь улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсгэрт үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хангах, төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төрийн эрх бүхий байгууллагуудаас нэгдмэл бодлого, харилцан уялдаатай явуулах улс төр, эрх зүй, дипломат, эдийн засаг, байгаль орчин, тагнуул, улсын хил хамгаалалтын цогц үйл ажиллагаагаар хангагдана” гэж тус тус заасан байдаг.

Тэгвэл оюун санааны хил хязгаар гэж юу вэ. Оюун санаа гэдэг хоршоо үгний “Оюун” гэдэг нь билэг ухаан, аливааг ухаарч ойлгох чадвар зэрэг утгыг илэрхийлдэг бол “Санаа” гэдэг үг нь бодол, сэтгэж буй зүйл гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. “Оюун санаа” гэдэг үг нь нэгдмэл агуулгаараа билэг ухаан бүхий бодол, сэтгэлгээ, үйл ажиллагаа гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Эндээс оюун санааны хил хязгаар гэдэг нь тухайн улсын ард иргэдийн оюун санааны үнэт зүйлс, дархлаа, бусад үндэстнээс ялгарах онцлогийг илэрхийлсэн ойлголт бөгөөд эх оронч үндэсний үзлийн дархлааны хамгийн чухал хэсэг юм.

Ард түмний оюун санааны хил хязгаар алдагдсанаар тухайн үндэстний үнэт зүйлс үгүйрч улсын аюулгүй байдал алдагдах эрсдэлтэй.

Хүн төрөлхтний орон зайд монголын онцлогийг тодотгон харуулсан бөгөөд цаг хугацааны уртад энэхүү шинж чанараа тогтвортой хадгалж байгаа болон цаашид хадгалж байх шаардлагатай, ард түмний эрхэмлэн дээдлэвэл зохих хүчин зүйлсийг ялган тодотгож “Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлс” гэсэн ойлголтоор томъёолдог.

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсэд “Монгол үндэсний эв нэгдэл”, “Монгол хэл”, “Монгол бичиг”, “Монгол төрт ёс”, “Монгол соёл, урлаг”, “Монголын түүх, уламжлал”, “Монголын нүүдлийн ахуй амьдрал”, “Монгол хүний удмын сан”, “Байгаль орчин”, “Монголын үнэт зүйлсийг тээн өвлүүлэгч, ёс суртахуунт, эх оронч иргэн”, “Монголын үнэт зүйлсийг оршоон хадгалж буй газар нутаг, хил хязгаар”⁵

зэргийг хамааруулж үзнэ.

Эдгээр үнэт зүйлс хэрхэн алдагдаж байгааг улс үндэстний соёлын салшгүй хэсэг, оюун санааны дархлаа болсон Монгол хэлэнд гадаад үг хэллэг түрэн орж утга яруу байдлаа алдан мөхөх хэлний жагсаалтад орсон, эх оронд минь амьдарч буй гадаад иргэд, ялангуяа хятад иргэдийн тоо олширч Монгол хүний удмын санд өөрчлөлт орсон,

Монголчуудын оюун санаанд материаллаг сонирхол бүхий явцуу эрх ашиг давамгайлж, эх оронч үндэсний үзэл, ёс суртахуун хомсодсон, уламжлалт, түүх соёлоо гэж гадны соёлд хэт автсан, шинжлэх ухаанд суурилсан мэдлэгийн үнэ цэнэ буурсан, төрт ёсны чухал дархлаа шударга ёсны зарчим алдагдсан, шашны олон урсгал, улс төрийн нам, эвсэл, бүлэглэлийн талцал, хуваагдал, нутаг ус, жалга довны үзэл хэрээс хэтэрсэн зэрэг олон жишээгээр тайлбарлаж болно. Энэ бүхэн нь Монголчуудын оюун санааны хил хязгаар халдашгүй дархан байх эн тэргүүний хэрэгцээ шаардлагыг бий болгосон гэж үзэж байна.

Тэгвэл Монголчуудын оюун санааны хил хязгаарын халдашгүй дархан байдлыг хангах талаар ямар эрх зүйн зохицуулалт байна вэ, энэхүү үүргийг хэн хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ.

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 1.2-т Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зарчмыг “1.2.1. Эх оронч үндэсний үзлийг дээдлэх” гэсэн заалтаар “Монгол Улсын иргэн бүрийн үндэсний үнэт зүйлээрээ бахархагч, тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, тээн хөгжүүлэгч байх эх оронч үндэсний үзэл, улс, үндэснийхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааны эх үндэс болно”, “1.2.2. “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нь төрийн анхдагч үүрэг мөн. Иргэдээ аюулгүй байдлын асуудлаар өргөн мэдээлэл, мэдлэгтэй байх, аюулгүй байдлыг хангах үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах боломжоор хангах, хамтран ажиллахад төр онцгой анхаарна”, “1.2.4.Мэдлэгт суурилах” гэсэн заалтаар “Аюулгүй байдалд хандах хандлага, түүнийг хангах үйл ажиллагаа нь мэдлэг, мэдээлэл, дүн шинжилгээнд суурилна” гэж тус тус тодорхойлсон байна. Мөн үзэл баримтлалын 3.3.3.1.”Нийгмийн ёс суртахуун, сэтгэл зүйн төлөвшил, үнэт зүйлсийн нэгдмэл байдлыг хангах нь үндэсний аюулгүй байдал,

эв нэгдэл, зөвшилцлийг хангах суурь болно”, 3.3.3.2. “Эх орон, үндэс угсаа, ололт дэвшлээрээ бахархах, үндэсний ашиг сонирхол, ёс зүй, хууль, төрт ёсны үзлийг дээдлэх үнэт зүйл бүхий нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх бодлогыг төр, иргэн, хэвлэл мэдээллийн салбар хамтран хэрэгжүүлнэ”, 3.3.3.3. “Үндэсний аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийн баталгаа болсон үндэсний эв нэгдэл, нийгмийн зөвшилцлийг бэхжүүлж, улс орон, нийгмийг хагалан бутаргах, дотоодын зөрчил, тэмцэлд хүргэх аливаа үйл явдлаас урьдчилан сэргийлнэ”, 3.3.3.4. “Иргэдийг үндэс угсаа, шашин шүтлэг, үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхах, нутгархах үзлийг дэврээх, энэ шалтгаанаар хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчих, улмаар үндэсний эв нэгдлийг сарниулж, дотоодын тогтворгүй байдалд хүргэж болох илрэлтэй хатуу тэмцэл хийнэ”, 3.3.4.3. “Хэвлэл мэдээллийн хараат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлж, хариуцлагатай, мэргэшсэн сэтгүүл зүй, сэтгүүлчийн ёс зүйн хэмхэмжээг төлөвшүүлж, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангана”, 3.3.4.4. “Нийгэмд хууль ёс, дэг журам, сахилга, хариуцлага суларч эмх замбараагүй байдал бий болохоос сэргийлнэ”, 3.6.1.1. “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах,

улс орны хөгжлийг дэмжих, үндэсний үнэт зүйлийг хэвшүүлэх, нийгмийн оюун санааг төлөвшүүлэхэд мэдээлэл, мэдээллийн аюулгүй байдал нэн чухал ач холбогдолтой”, 3.6.1.2. “Нийгмийн сэтгэл зүй, тогтвортой байдал, хувь хүний ухамсар, ёс зүйд хөндлөнгөөс нөлөөлөх оролдлогыг хязгаарлана. Дайсагнал, ялгаварлан гадуурхах үзэл, үзэн ядалтыг сурталчилсан, дэмжсэн сурталчилгаа, мэдээллийг таслан зогсоох, саармагжуулах чадавхийг бий болгож, үл зөвшөөрөх сэтгэхүйг нийгэмд төлөвшүүлнэ”, 4.1.4. “Аюулгүй байдлыг хангах тусгайлан чиг үүрэг бүхий байгууллагын албан хаагчид тавих ёс зүй, мэргэжлийн чадвар, хариуцлага, хууль сахин биелүүлэх шаардлагыг өндөржүүлж, эрх зүй, нийгмийн хамгааллын баталгааг дээшлүүлнэ”, 4.1.5. “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа бүхэлдээ мэдээлэл, дүн шинжилгээнд суурилсан байх нөхцөлийг бүрдүүлж, аюулгүй байдлаа төр-ард түмний нэгдмэл хүчээр хангана” гэх мэт заалтууд нь монголчуудын оюун санааны хил хязгаар, түүний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн гэж үзэж тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд хувь хүн, байгууллага бүр тодорхой үүрэг хүлээж хариуцлагатай байх шаардлагатай.

ДҮГНЭЛТ. Мэдээллийн хяналтгүй урсгал тэлж хил хязгааргүй түгэх болсон энэ цаг үед бид бүхний оюун санаа өөрийн хил хязгаартай байж аливаа мэдээлэлд ул суурьтай хандан, шүүн тунгааж хүлээн авах шаардлагатай. Тиймээс улсынхаа дархан хил хязгаарыг дээдэлдэг шигээ ард иргэдийнхээ оюун санааны хил хязгаарын аюулгүй байдлыг хангах нь үндэсний аюулгүй байдлын гол тулгуур бөгөөд хосолмол дайны аюулаас сэргийлэх ач холбогдолтой.

Хүний оюун санаагаар дамжуулж (оюун санааны хил хязгаарыг зөрчиж) тухайн улсын үнэт зүйлс, эв нэгдлийг алдагдуулан аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх нь орчин үеийн хосолмол дайны үндсэн арга тактикийн нэг юм.

Дэвшилтэт технологийн бүхий өндөр хурдтай мэдээллийн урсгал нь ямар ч хяналт, хил хязгааргүйгээр манай улсад нэвтэрч иргэдийн оюун санаа, эх оронч үндэсний үзэлд сөргөөр нөлөөлөн, эх орны эрх ашгаас илүү явцуу ашиг сонирхолууд давамгайлах нөхцлүүдийг бий болгож буй нь үндэсний аюулгүй байдлыг алдагдуулах эрсдлийг дагуулж байгааг бид анхааралдаа авах цаг болсон.

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 1.2-т заасан “Монгол Улсын иргэн бүрийн үндэсний үнэт зүйлээрээ бахархагч, тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, тээн хөгжүүлэгч байх, эх оронч үндэсний үзэл, улс, үндэснийхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааны эх үндэс болно” гэсэн зарчим өнөөдрийг хүртэл төдийлөн хэрэгжихгүй байна. Энэхүү зарчмын үндсэн агуулгад нийцсэн нийгмийн ёс суртахуун, сэтгэл зүйн төлөвшил, үнэт зүйлсийн нэгдмэл байдлыг хангах, Үндэсний аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийн баталгаа болсон үндэсний эв нэгдэл, нийгмийн зөвшилцлийг бэхжүүлж, улс орон, нийгмийг хагалан бутаргах, дотоодын зөрчил, тэмцэлд хүргэх аливаа үйл явдлаас урьдчилан сэргийлэх, үндэсний эв нэгдлийг сарниулж, дотоодын тогтворгүй байдалд хүргэж болох илрэлтэй хатуу тэмцэл хийх, мэдээллийн хараат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлж, хариуцлагатай, мэргэшсэн сэтгүүл зүй, сэтгүүлчийн ёс зүйн хэмхэмжээг төлөвшүүлж, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах, нийгмийн сэтгэл зүй, тогтвортой байдал, хувь хүний ухамсар, ёс

зүйд хөндлөнгөөс нөлөөлөх оролдлогыг хязгаарлан, дайсагнал, ялгаварлан гадуурхах үзэл, үзэн ядалтыг сурталчилсан, дэмжсэн сурталчилгаа, мэдээллийг таслан зогсоох, үл зөвшөөрөх сэтгэхүйг нийгэмд төлөвшүүлэхэд төр түүний байгууллагууд, ард иргэд тус бүртээ тодорхой үүрэг хүлээж ажиллах шаардлагатай байна. Ингэснээр Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа бүхэлдээ мэдээлэл, дүн шинжилгээнд суурилсан байх нөхцөл бүрдэнэ.

Өөрөөр хэлбэл Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд заасанчлан улсын аюулгүй байдлаа төр-ард түмний нэгдмэл хүчээр хангахад ард иргэдийн оюун санааны хил хязгаар халдашгүй дархан байх нь нэн чухал юм.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

- С.Ганбямба, Ш.Паламдорж. “Хосолмол дайн түүний агуулга, шинж чанарт хийсэн шинжилгээ” Илтгэл. 2023 он.
- Аюулгүй байдал стратеги тойм сэтгүүл. 2023 он. Дугаар 16.
- Ш.Паламдорж, О.Үржин нар. “Хосолмол дайн, түүний стратеги тактик” 2023 он.
- Б.Эрдэнэчимэг. “Хятадын цэрэг батлан хамгаалах бодлого, шинэ зуунд”. 2020 он.
- Б.Лувсанравдан. “Эх оронч үндэсний үзэл ба хилийн аюулгүй байдал”. 2022 он